

ஆசாரக் கோவையில் மானுட மேம்பாட்டுச் சிந்தனைகள்

முனைவர் மா.சுகன்யா

தமிழ்த்துறை உதவிப்பேராசிரியர்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, மேட்டமலை, சாத்தூர்.

Abstract :

It is known as Asara Kowai because of its exposition of morals. Asarakovai series means "Volume of Manners". In this book, the author has pointed out the duties that people should follow in their daily life in a beautiful manner. It states that these are the actions to be followed and the actions to be explained. The author of this book is Mulliyar of Gayathur Peruvai. This book contains 101 songs. This book was written in the fifth century AD. Mentioned eight attributes responsible for morality. Things to do early in the morning, worshipping God, times to bathe, bathing method, eating method, not eating method, student actions, chaste pendir actions, how to speak in front of elders, etc. In this way, this article is a study of human development ideas in Asara Kowai.

முன்னுரை

ஒழுக்கங்களை அடுக்கி கூறுவதால் ஆசாரக்கோவை எனப் பெயர் பெற்றது. ஆசாரக்கோவை என்னும் தொடருக்கு "ஒழுக்கங்களின் தொகுதி" என பொருள்படும். இந்நூலில் அன்றாட வாழ்க்கையில் மக்கள் பின்பற்ற வேண்டிய கடமைகளை ஆசிரியர் அழகான முறையில் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார். கடைபிடிக்க வேண்டிய செயல்கள் விளக்க வேண்டிய செயல்கள் இவை என எடுத்துக் கூறுகிறது. இந்நூலின் ஆசிரியர் கயத்தூர் பெருவாயின் முள்ளியார். இந்நூலில் 101 பாடல்கள் கொண்டது. இந்நூல் கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டது. ஒழுக்கத்திற்கு காரணமான எட்டுப் பண்புகளைக் குறிப்பிட்டுள்ளன. அதிகாலையில் செய்ய வேண்டியவை, கடவுளை வணங்குதல், நீராட வேண்டிய நேரங்கள், நீராடும் முறை உண்ணும் முறை உண்ணக்கூடாத முறைகள் மாணவர் செயல்கள் செய்யக்கூடாதவை கற்புடைய பெண்டிர் செயல்கள் பெரியோர் முன் பேசும் முறை போன்ற செய்திகளை ஆசாரக்கோவையின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். இந்த வகையில் ஆசாரக்கோவையில் மானுட மேம்பாட்டு சிந்தனைகள் குறித்து ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

மானுட மேம்பாட்டு_விளக்கம்:

மானுடம் என்னும் சொல்லுக்கு மானிடத் தொகுதி என்றும் மக்கள் பிறப்பு என்றும் மேம்பாட்டு என்னும் சொல்லுக்கு சிறப்பு என்றும் பொருள் கூறுகின்றது. லிப்போ தமிழ் தமிழ் ஆங்கிலப்பேர அகராதி" இருக்கும் நிலையை விட உயர்வான நிலையே அடைதல் மேம்பாடு ஆகும்" என்று உரைக்கின்றது.

இறை வழிபாட்டு முறை:

இறைவனே இடைவிடாது நினைத்தல் அவற்றின் புகழை போற்றுதல் வணங்குதல் ஆகிய மனம் மொழி செயல் ஆகியவற்றால் வணங்க வேண்டும் இக்கருத்தினை வள்ளுவர் இதனை,

‘மலர்மிசை ஏகினான் மாணடிசேர்ந்தார்

நிலம் இசை நீடுவாழ்வார்” (குறள்_3)

என்ற குறள் உணர்த்துகின்றது.

காலைப் பொழுதில் எழுந்து பற்குச்சியால் பல்லை துலக்கம் செய்துபின்பு கண் முதலான முக உறுப்புகளை நன்கு கழுவிக்கொண்டு தான் விரும்பும் தெய்வத்தை காலையில் வணங்க வேண்டும் என்பதனை

**“நாளந்தி கோல் நின்று கண்கழீ இத் தெய்வத்தை
தான் அறிய மாற்றால் தொழுது எழுக அல் கந்தி
நின்று தொழுதல் பழி” -(ஆ கோ-9)**

என்ற அடிகளில் இறைவனை வணங்குதல் என்பது காலையில் இருக்க வேண்டும் என்பதனை உணர்த்துகின்றது.

அறம் செய்ய விரும்புதல்:

அறம் என்னும் சொல்லுக்கு புண்ணியம் தர்மம் கடமை கற்பு இல்லறம் துறவறம் அறநூல் அறக்கட்டளை என பொருள் குறிக்கிறது. அவ்வையார் அறம் செய்ய விரும்பு என்று கூறியுள்ளார். தமக்கு இயன்ற அளவில் அறம் ஆகிய நல்ல செயல்களை இடைவிடாமல் செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி உள்ளார் வள்ளுவர் இதனை,

**“ஒல்லும் வகையான அறவினை ஓவாதே
செல்லும் வாய் எல்லாம் செயல்” (குறள்- 33)**

என்ற குறள் சுட்டுகின்றது.

மனமே அறத்தை மறந்து செல்வத்தை மட்டுமே விரும்பி அதற்காக மட்டுமே முயற்சி செய்து வாழ்ந்தால் என்ன பெற முடியும் அதனால் உன் மரணத்தை மாற்ற முடியுமா இனிமேலாவது மரணத்திற்குப் பிறகு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய அறச்செயல்களை செய்க என்று நாலடியார் பாடல்களில் ஆசிரியர் கூறியுள்ளதே

**“ஆமாம் நாம் ஆக்கம் நடை மறந்து
போவாம் என்னும் துணை நெஞ்சே ஓவாது
நின்று ஏற்றி வாழ்த்தி எனினும் நின் வாழ் நாட்கள்
சென்றன செய்த உரை (நாலடியார்-32)**

என்ற அடிகளில் அறச்செயல்களைக் குறிப்பிடுகின்றன.

அறம் செய்ய வேண்டிய நாட்கள்:

மூத்தோரை நினைத்து சடங்கு செய்யும் நாள் கல்வியேற்றும் நாள் திருமண நாள் தேவரின் சிறப்பு நாள் திருவிழா நாள் ஆகிய ஐந்து நாட்களிலும் தவறாமல் அறம் செய்ய வேண்டும். விருந்தினருக்கு சோறு இடவேண்டும் என்பதனை

**“கல்யாணம், தேவர் பிதிர் விழா வேள்வி என்ற
ஐவகை நாளும் இகலா அறம் செய்க
பெய்கவிருந்தினருக்கும் கூழ்” (ஆசாரம்-48)**

என்ற பாடல் அடிகள் அறத்தின் தன்மையே உணர்த்துகின்றது.

விருந்தினர்:

விருந்தினர் என்பவர்கள் முகம் தெரியாதவர்கள், வீட்டிற்கு வரும் புதியவர் ஆவார். அவர்களை முகம் மலர்ந்து அன்புடன் வரவேற்று உணவளித்து உபசரிக்க வேண்டும் என்பதே விருந்தோம்பல் ஆகும். இதனை,

**“இருந்து ஒம்பிஇல்வாழ்வது எல்லாம்
வேளாண்மை செய்த பொருட்டு விருந்து ஒன்றுஒம்பி (குறள் -81)**

என்று குறள்வீட்டிற்கு வந்த விருந்தினருக்கு பொன்முறுவலுடன் கூடிய இன் சொல்லும் காலை கழுவ நீரும் அமர்வதற்கு மனையும் படுக்க பாயும் தங்குவதற்கு இடமும் தர வேண்டும் அத்துடன் உண்பதற்கு உணவும் தர வேண்டும் என்பதனை,

**“முறுவல் இனிதுரை கால் நீர் இணைப்பாய்
கிடக்கையோடு இவை ஐந்தும் என்பது தலை செற்றார்க்கு ஊனொடு செய்யும்
சிறப்பு”**

(ஆசாரக்கோவை 54)

என்ற அடிகள் விருந்தினருக்கு செய்யும் உதவியினை குறிப்பிடுகின்றது. என்றென்றும் ஒழுக்கத்தில் இருந்து தவறாதவர்கள் விருந்தினர். மூத்தவர்கள் பசுக்கள் பறவைகள் பிள்ளைகள் ஆகியவர்களுக்கு உணவு கொடுக்காமல் தான் மட்டும் உண்ண மாட்டார்கள் என்பதை,

**“விருந்தினர் மூத்தோர் பசு சிறை பிள்ளை
இவர்க்கூண்கொடுத்தல்லால் உண்ணாரே என்றும்
ஒழுக்கம் பிழையாதவர்” (ஆசாரம்-21)**

என்ற அடிகளில் விருந்து உண்ண வேண்டும் முறைகளைத் தெளிவுபடுத்துகின்றன. ஒழுக்கம்;

சான்றோர்கள் கால்களில் விழுந்து வணங்குவதும் அவர் சொன்னவுடன் எழுந்திருப்பதும் அவர் வரும்பொழுது கண்டால் எழுந்து நிற்பதும் பெரியோர்களுக்கு செய்ய வேண்டியவை ஆகும் இதனை,

**“கால்வாய் தொழுது சமயம் மெழுந்த மூம்பு
ஆசாரம் என்பர் குறவருக்கு இவை யாவை
சாரத்தால் சொல்லிய மூன்று” (ஆசாரம்-62)**

என்ற அடிகள் விளக்குகின்றன. மேலும் இதனை,

**“அற நெறியில் இடைவிடாமல் நடத்தல் ஒழுக்கமாகும் ஓதலில் சிறந்தன்று
ஒழுக்கமுடைமை” (முதுமொழிக்காஞ்சி)** என்ற அடிகள் உணர்த்துகின்றன. இதனை,

**“ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஒம்பப்படும்” -குறள்-131)**

என்ற குறள் வலியுறுத்துகின்றன.

துறவியரைப் போற்றுவதும் பழிக்குப் பயன்படுதலும் தான் கற்றவற்றைச் சான்றோர் முன்பு மறந்தும் பெருமைப்பட பேசாமல் இருப்பதும் நன்று. இம்மூன்றும் தெளிய கற்றவர் அறிந்த ஒழுக்கமாகும் என்பதனை,

**“துறந்தாரை பேணலும் நாணலும் தான் கற்ற
மறந்தும் குறவர் முன் சொல்லாமல் மூன்றும்
திறக் கண்டார் நெறி. (ஆசாரமும்-63)**

என்ற அடிகளின் மூலம் ஒழுக்கத்தின் பண்புகளை விளக்குகின்றன.

ஐந்து குரவரை வணங்குதல்:

அரசன் ஆசிரியர் தாய் தந்தை அமைச்சன் ஆகிய இவர்கள் ஒப்பற்ற ஐந்து குரவர்கள் ஆவார்கள். இவர்களே தேவர்களைப் போல் வணங்க வேண்டும் என்பதனை,

**“அரசன் உவாத்தியான் தாய் தந்தை தம்மும்
நிகரில் குரவர் இவர் இவரைப்
தேவரைப் போல தொழுக என்பதை**

யாவரும் கண்டனேறி” (ஆசாரம்-16)

என்று அடிகளின் நல்ல பண்புகளை எடுத்துரைக்கின்றன.

செய்ய வேண்டிய செயல்முறைகள்:

உண்ணும் போது முதலில் இனிப்பான உணவுகளை முதலில் உண்ண வேண்டும். மற்ற சுவை உள்ளவற்றை எல்லாம் இடையில் உண்ண வேண்டும். அடுத்து கடைசியாக கசப்பான உணவுகளை உண்ண வேண்டும் என்று எண்ணுவதில் ஓர் ஒழுங்கு முறையே உணர்த்துகின்றதே,

**“கை பண எல்லாம் கடைதலைத் தித்திப்ப
மிச்சம் வகையா ஒழிந்த விடையாக
துய்க்க முறை வகை யாமும்” (ஆசாரம்-25)**

என்ற அடிகளின் ஒழுங்கு முறைகளைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

முதலில் பெண்ணானவள் விடியற்காலையிலேயே எழுந்து வீடு விளக்கம் அடையுமாறு குப்பையை பெருக்கி விளக்கி பாத்திரங்களை கழுவி சுத்தம் செய்து பின்பு சான நீரால் தன் இல்லத்தில் எங்கும் தெளித்து அதன் பின்பே தீ மூட்டுதல் வேண்டும் என்பதனை,

**“ காட்டு கலைந்து களம் கழிஇ இல்லத்தை
ஆப்பிநீரங்கும் தெளித்து சிறு காலை
இல்லம் பொழிய அடுப்பினுள் தீ பெய்க
நல்லது உறல் வேண்டுபவர்” (ஆசாரம்-46)**

என்ற அடிகளில் ஒழுக்கத்தின் தன்மைகளைக் குறிப்பிடுகின்றன.

மாணக்கரின் செயல்கள்:

மாண்பு உடையோர் மாணவர் ஆவார். பள்ளிலோ கல்லூரியிலோ படிக்கும் மாணவர்கள் ஆசிரியர்களிடம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே ஆசாரக்கோவையின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். நல்ல குணமுடைய மாணவர்கள் என்றும் ஆசிரியர் முன் அடங்கிய இருத்தல் வேண்டும். அவர் பாடம் நடத்தாமல் இருந்தால் வகுப்பில் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். ஆசிரியர் ஆணையின்றி மாணவர் எங்கும் எழுந்து போகக்கூடாது. ஆசிரியர் பாடம் நடத்தினால் அதனை காது கொடுத்து கேட்டு திரும்பச் சொல்ல வேண்டும் என்பதனை,

**“ நின்ற கால் நிற்க அடக்கத்தால் என்றும்
இருந்த கால் இயலாமை ஏகார் பெருந்தக்கார்
சொல்லில் செவிகொடுத்து கேட்டக மீண்டும்
வினா வருக சொல் அழிந்த கால்” -ஆசாரம்-74)**

என்ற அடிகளில் நல்ல மாணவர்களின் நற்பண்புகளைப் புலப்படுத்துகின்றன.

முடிவுரை:

மனிதன் தனக்கென வரையறுத்துக் கொண்ட ஒழுக்கம் முறைகள் தான் அறம் என்பர். இந்நூலில் வரும் சிந்தனைகள் அனைத்தும் தனிமனித வாழ்விற்கும் உலகிற்கும் நன்மை பயக்கும் விதத்திலேயே அமைந்த இந்நூலில் என்பதனை அறிந்து கொள்ளலாம்.